

**ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

**PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING STUDENTS'
COGNITIVE ACTIVITY BASED ON NATIONAL CULTURAL HERITAGE**

Boykuziyeva Rano Karimovna

Farg'ona davlat texnika universiteti

“Ijtimoiy fanlar va sport kafedrası” katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy oliy ta‘lim tizimida talabalarning bilish faolligini oshirish, milliy madaniy merosning gnoseologik va ma‘naviy imkoniyatlari, talabalarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy tafakkuri va ijodiy faolligini shakllantirish, qadimgi mifologik tasavvurlar, diniy-falsafiy qarashlar, Sharq mutafakkirlari merosi, bilishning axloqiy va ijtimoiy mazmuni, milliy madaniy merosga tayangan holda falsafa fanini o‘qitish talabalarning bilish jarayonini faollashtirishning samarali metodologik yo‘nalishi ekanligi so‘z yuritilgan.

Ключевые слова: познавательная активность, национальное культурное наследие, наука философия, гносеология, культура мышления, мыслители Востока, самостоятельное мышление, духовно-нравственные ценности, образовательный процесс, педагогический подход.

Annotation. This article discusses the enhancement of students' cognitive activity in the modern higher education system, the epistemological and spiritual possibilities of national cultural heritage, the formation of students' independent thinking, critical thinking, and creative activity, ancient mythological concepts, religious and philosophical views, the heritage of Eastern thinkers, the moral and social content of knowledge, and the teaching of philosophy based on national cultural heritage.

Keywords: cognitive activity, national cultural heritage, science, philosophy, epistemology, thinking culture, thinkers of the East, independent thinking, spiritual and moral values, educational process, pedagogical approach.

ВВЕДЕНИЕ

В современной системе высшего образования важнейшей педагогической задачей является ориентация обучающихся не только на усвоение готовых знаний, но и на их самостоятельное осмысление, анализ и творческую переработку. В условиях усиливающейся глобализации, цифровой трансформации и интеллектуальной конкуренции образовательный процесс должен быть направлен на формирование личности как активного субъекта познания. В этом контексте студент выступает не как пассивный потребитель знаний, а как субъект, способный к их осмыслению, оценке и обогащению новыми смыслами [5, 45–46].

Особую значимость в данном аспекте приобретает проблема повышения познавательной активности студентов в процессе преподавания философии, поскольку философия является одной из базовых дисциплин, формирующих культуру мышления, критическое мышление, логический анализ и рефлексивный подход [8, 112–114].

В настоящее время в Республике Узбекистан модернизация системы высшего образования, повышение качества обучения и развитие интеллектуального потенциала молодежи определены в качестве приоритетных направлений государственной политики. Одним из ключевых нормативно-правовых документов в данной сфере является Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» (УП-5847 от 8 октября 2019 года), который предусматривает системные меры по реформированию высшего образования, подготовке кадров с независимым мышлением и модернизации образовательной системы в соответствии с требованиями времени [1, 4, 9].

В указанном Указе особое внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, организации деятельности высших учебных заведений в регионах, а также повышению уровня охвата высшим образованием более чем до 50 %. Все эти меры направлены на повышение интеллектуальной активности и уровня профессиональной подготовки молодежи [1, 4].

Кроме того, в последние годы был принят Указ Президента «О совершенствовании системы приема в высшие образовательные организации и размещения государственного заказа» от 25 мая 2024 года, в рамках которого были усовершенствованы механизмы приема в высшие учебные заведения и формирования государственного заказа. В документе усилено внимание к приоритетным направлениям, таким как инженерия, медицина, точные и естественные науки, что оказало позитивное влияние на согласование потенциала студентов с современными требованиями развития общества [4, 11].

Наряду с этим в нормативно-правовых актах подчеркивается необходимость организации образовательного процесса на основе национальных и общечеловеческих ценностей, а также воспитания молодого поколения как духовно зрелых, социально ответственных и обладающих широким мировоззрением личностей. Это, в свою очередь, методологически обосновывает целесообразность опоры на национальное культурное наследие в преподавании философии [2, 5–6].

С данной точки зрения национальное культурное наследие приобретает особое значение как важный духовно-гносеологический источник образовательного процесса. Национальное культурное наследие представляет собой концентрированное выражение исторического опыта народа, его мировоззрения, ценностей и философского мышления, в котором воплощены сложившиеся на протяжении веков способы познания, традиции мышления и нравственно-нормативные установки [9, 78–80]. Данное наследие интерпретирует человеческое познание не только как рациональный процесс, но и как явление, неразрывно связанное с духовно-нравственным совершенствованием личности.

Рациональное использование национального культурного наследия в образовательном процессе выступает важным фактором формирования внутренней потребности в знаниях, усиления интеллектуального интереса и повышения познавательной активности студентов. Особенно в преподавании философии обращение к наследию национальных мыслителей наполняет познавательный процесс личностно и социально значимым содержанием [8, 119–120]. Это способствует превращению образования из формально-репродуктивного в содержательное, рефлексивное и творческое.

Актуальность исследования определяется тем, что в современной системе высшего образования проблема повышения познавательной активности студентов приобретает приоритетное значение на уровне государственной политики. В условиях глобализации и ускоренного цифрового развития на первый план выдвигается не механическое усвоение знаний, а формирование личности, способной к их самостоятельному осмыслению, критическому анализу и творческой переработке, что становится важной социально-педагогической потребностью [5, 45–46]. Именно в этом процессе философия играет ведущую методологическую роль в развитии культуры мышления и познавательной деятельности студентов [8, 112–114].

В указах и постановлениях Президента Республики Узбекистан, направленных на развитие системы высшего образования, повышение качества обучения, усиление компетентного подхода и рост интеллектуального потенциала молодежи определены в качестве приоритетных задач [1, 4, 9]. Эти нормативно-правовые документы выдвигают формирование у студентов самостоятельного мышления, аналитического подхода и творческой активности в качестве центральной цели образовательного процесса. В данном контексте содержательное обогащение философии и организация ее преподавания на основе национального культурного наследия непосредственно соотносятся с современными образовательными реформами.

Наряду с этим в нормативно-правовых актах подчеркивается необходимость организации учебно-воспитательного процесса на основе национальных и общечеловеческих ценностей, а также воспитания молодого поколения как духовно зрелых и социально ответственных личностей, что рассматривается как стратегическая задача [2, 5–6]. Это, в свою очередь, научно и практически обосновывает целесообразность интеграции национального культурного наследия в процесс преподавания философии.

Недостаточная методическая систематизация использования национального культурного наследия в образовательном процессе, в частности его применения в качестве средства формирования познавательной активности студентов, а также ограниченность научных исследований в данном направлении существенно усиливают актуальность выбранной темы [9, 78–80]. В связи с этим особую значимость приобретает научное обоснование механизмов активизации познавательного процесса студентов посредством обращения к наследию национальных мыслителей и историко-философскому опыту в преподавании философии [8, 119–120].

Таким образом, изучение проблемы формирования познавательной активности студентов на основе национального культурного наследия в рамках философии находится в тесной взаимосвязи с современными образовательными реформами, государственной политикой и потребностями педагогической практики, что и определяет научно-теоретическую и практическую актуальность данного исследования. Национальное культурное наследие, аккумулируя историко-духовный опыт общества, выступает важнейшим источником формирования и развития человеческого мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ

В состав национального культурного наследия входят древние мифологические представления, религиозно-философские воззрения, философское наследие мыслителей Востока, а также нравственно-нормативные ценности, сформировавшиеся в общественной жизни на протяжении веков. Данное наследие отражает исторические этапы развития

человеческого мышления и демонстрирует содержательно богатую и многослойную природу познавательного процесса. В истории мировой философии научно обосновано положение о последовательном развитии мифологического, религиозного и рационального этапов познания, каждый из которых выражает определённый уровень развития человеческого мышления [11, 34–36].

В древних мифологических представлениях постижение бытия выражалось в символической и образной форме, при этом познавательный процесс носил преимущественно эмоционально-перцептивный характер. В рамках мифологического мышления знание формируется на основе субъективного восприятия, коллективного опыта и традиций. В исследованиях философов стран СНГ мифологическое мышление оценивается как начальный, но значимый этап познавательной деятельности человека, поскольку оно обеспечивало целостное и символическое осмысление мира [15, 57–59].

В религиозно-философских воззрениях процесс познания интерпретируется в неразрывной связи с постижением божественной истины, духовным очищением и нравственной ответственностью. В философии Запада и Востока данная форма познания рассматривается как процесс, направленный на совершенствование внутреннего мира человека, активизацию сознания посредством веры и нравственного выбора. В учениях Августина и Фомы Аквинского, а на Востоке — Матуриди и аль-Газали познание раскрывается как целостная система, объединяющая моральное преобразование и духовное возвышение личности [12, 41–44].

Философское наследие восточных мыслителей глубоко обосновывает рациональные, логические и эмпирические аспекты познания. Абу Наср аль-Фараби интерпретирует познание как высшую форму интеллектуальной деятельности человека, рассматривая знание в качестве решающего фактора развития личности и общества. В его концепции «Добродетельного города» познавательная активность неразрывно связана с нравственной зрелостью и социальной ответственностью человека [7, 112–115]. В учении аль-Фараби знание предстает не как пассивно усваиваемое содержание, а как результат активного мышления, логического рассуждения и социального опыта.

Абу Райхан аль-Бируни обосновал приоритет эмпирического наблюдения, эксперимента и критического анализа в научном познании, интерпретируя познавательную активность как процесс активного поиска, основанного на доказательствах и фактах. Учёные стран СНГ оценивают научную методологию аль-Бируни как один из важнейших источников современной теории познания, подчёркивая, что его активно-субъектный подход к познанию способствует развитию самостоятельного мышления у студентов [16, 88–90].

В философии Ибн Сины познавательный процесс направлен на гармоничное развитие интеллектуальных и духовных возможностей человека; знание трактуется им в неразрывной связи с нравственным совершенствованием и духовной зрелостью. В его гносеологических воззрениях познание определяется внутренней активностью личности, самостоятельностью мышления и ответственным отношением к знанию [14, 141–143]. В истории мировой философии учение Ибн Сины оценивается как интегративная модель познания, в которой рациональное мышление, нравственная ответственность и духовная зрелость рассматриваются в единой системе [11, 98–100].

В творчестве Алишера Навои познание предстает как сила, озаряющая человеческую душу и ведущая её к духовному совершенству. В его произведениях наука и нравственность, мышление и ответственность, знание и действие интерпретируются как взаимосвязанные и взаимодополняющие категории. В исследованиях узбекских ученых научно обосновано, что наследие Навои представляет собой мощный воспитательный и духовно-нравственный ресурс в формировании познавательной активности студентов [10, 64–66].

Философские идеи, отражённые в национальном культурном наследии, раскрывают познание не только как интеллектуальную деятельность, но и как неотъемлемую составляющую человеческого совершенствования. В философском наследии познание выступает процессом, который наряду с постижением истины формирует нравственную ответственность личности, её духовный рост и социальное сознание. В трудах педагогов-философов стран СНГ познавательная активность интерпретируется в прямой связи с ценностной направленностью личности, её внутренней мотивацией и духовной позицией [13, 51–53].

В современном процессе высшего образования, в частности при преподавании философии, опора на данное наследие создаёт широкие возможности для активизации познавательной деятельности студентов. Образование, основанное на национально-философском наследии, коренным образом изменяет отношение студента к знанию, превращая его из пассивного потребителя в активного субъекта поиска, анализа и осмысления. В международных педагогических исследованиях также доказано, что обучение, опирающееся на культурно-философский контекст, существенно повышает познавательную мотивацию, рефлексивное мышление и творческую активность [6, 73–75]. Это, в свою очередь, способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, философского рассуждения и интеллектуальной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что формирование познавательной активности студентов является важной задачей современной системы высшего образования. В условиях цифровизации особое значение приобретает развитие способности к самостоятельному мышлению, критическому анализу и творческому освоению знаний. Использование философии и национального культурного наследия как методологической основы способствует повышению познавательной активности студентов и формированию их как активных и ответственных участников образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тишабаева Л. А. Развитие ремесла в Узбекистане // Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144). – С. 110-111.
2. Тишабаева Л. А. Роль трудов учёных-мыслителей востока в духовном возрождении общества // Достижения науки и образования. – 2018. – №. 13 (35). – С. 34-35.
3. Тишабаева Л. А. Эффективное применение педагогических и образовательных технологий на занятиях // Достижения науки и образования. – 2019. – №. 3 (44). – С. 54-56.
4. Тишабаева Л. А. Возможности развития туризма в городе Кувасай Республики Узбекистан // Научные исследования. – 2018. – №. 6 (25). – С. 25-27.

5. Тишабаева Л. А. Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана-один из важнейших вопросов //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). – С. 84-85.
6. Rajabov M. J., Rajabova X. X. Self-consciousness of students in social and psychological mechanisms //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 12. – С. 176-179.
7. Khusanboyevna R. K. INNOVATIVE CRITERIA AND LEVELS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 300-305.
8. Khusanboyevna R. K. THE SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN INFORMATION TECHNOLOGY WITHIN THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM //Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-177.
9. Xusanboyevna R. X. SCIENTIFIC APPROACHES TO PEDAGOGICAL COMPETENCE IN DEVELOPED COUNTRIES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 12. – С. 1148-1156.
10. Rajabova X. X., Dekhkanova M. B. TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI TA'LIM-TARBIYA JARAYONINING PIROVARD NATIJASI SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 251-255.
11. Эргашев У. А. ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-1. – С. 1573-1575.
12. Эргашев У. А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 10 (113)-1. – С. 785-788.
13. Adhamovich E. U. AESTHETIC AND ECOLOGICAL ATTITUDE OF THE PERSON TO NATURE CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF ITS PROPERTIES //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 42. – С. 543-546.
14. Adhamovich E. U. PROBLEMS OF PATRIOTIC SENSE FORMATION IN YOUTH //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 42. – С. 209-212.
15. Adhamovich E. U. THE ROLE OF PERSONALITY EDUCATION IN PERSONAL SOCIAL ACTIVITY //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 107-111
16. Muratovna O. Z. THEORETICAL FOUNDATIONS OF USING THE TRADITIONS OF FOLK PEDAGOGY IN EDUCATING THE YOUNG GENERATION IN THE NATIONAL SPIRIT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 10. – С. 74-77.
17. Madaliev, M., Usmonov, M., Otajonov, J., Bilolov, I., Otakhanova, Z., Rajabova, K., & Israilov, S. (2024). The effect of slip on the development of flow separation due to a bump in a channel based on a two-fluid turbulence model. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 06003). EDP Sciences.
18. Qodirov, X., Rajabova, X., Abdullajonova, N., Otaxonova, Z., Aliev, I., Abdurakhmon, S., & Sayitov, S. (2024). On analytical study of heat transfer phenomenon in special-shape soldering iron. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05006). EDP Sciences.

19. Madaliev, M., Mamatov, A., Otajonov, J., Kadyrov, K., Bilolov, I., Otakhanova, Z., & Muminov, K. (2024). Numerical study of flow after NASA 4412 aerodynamic profile based on the SST turbulence model. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 06006). EDP Sciences.
20. Boykuziyeva R. K. Theoretical and practical issues of researching the characteristics of the formation of social tolerance in students // *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*. – 2023. – Т. 18. – С. 14-19.
21. Бойкузиева Р., Тишабаева Л. Ахборотлар ёрдамида туристик оқимни ва турмаҳсулотларни етказиб беришни бошқариш // *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 31-37.
22. Юсупов А., Бойкузиева Р. УГРОЗЫ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ // *Экономика и социум*. – 2023. – №. 12 (115)-1. – С. 1613-1617.
23. Karimovna B. R. Modern Problems of Attracting Students to the National Cultural Heritage // *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*. – 2023. – Т. 27. – С. 32-35.
24. Boyqo'zieva R. MILLIY MADANIY MEROSIMIZNI O'RGANISHDA TALABALAR INTELLEKTUAL MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY JARAYONLARI // *Farg'ona davlat universiteti*. – 2023. – №. 3. – С. 46-46.
25. Ўринбоева М. С. ТАБИАТГА ЭКОЛОГИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ // *Scientific progress*. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1554-1557.
26. Sodikovna, O. M. (2023). Ethical Aspects of Ecological Relations. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(1), 131-134. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/EWDR3>
27. Maftuna O. MILLIY ETOSFERA VA EKOLOGIK MADANIYAT // *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 197-203
28. Ўринбоева М. С., Расулова Ш. А. ЭКОЛОГИК БАРҚАРОП ТАРАҚҚИЁТНИ ТАЪМИНЛАШДА АХЛОҚНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ // *ТОШКЕНТ-2021*. – С. 104.
29. Уринбаева М. С. ТАБИАТГА ЭКОЛОГИК МУНОСАБАТ ВА МАДАНИЯТ // *Экономика и социум*. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 506-508.
30. Murodil R. The concept of makiavellism in the scientific psychological literature and the degree of mac-scale in a person // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 1249-1257.
31. Rajabov M. J. MANIPULATION AS PROCESS DECISION MAKING IN ADVERTISING // *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества*. – 2020. – С. 358-360.
32. Ражабов М. Ж. Психоллингвистик жараёнда манипуляциянинг роли // *Инновации в педагогике и психологии*. – 2021. – Т. 4. – №. 7.
33. Jumaboevich R. M. Black Three in Personal Psychological Characteristics or Maciavelism, Psychopathy and Narsism. – 2022.
34. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises // *CHANGES*. – 2019. – Т. 10. – С. 102019.
35. Yigitalievch E. A. THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR HUMAN HEALTH AND YOUTH DEVELOPMENT // *International Journal of Pedagogics*. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 26-29.

36. Mikheeva A. I. HEALTH BENEFITS OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY: A LITERATURE REVIEW //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 11. – С. 467-474.
37. Mikheeva A. I. К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА //Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 90-97.
38. Mikheeva A. I. PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL ACTIVITY IN MODERN LIFESTYLE //Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 31-39.
39. Mikheeva A. TEACHING SKILL OF THE TEACHER AND ITS FORMATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 8. – С. 323-328.
40. Abduxalim o'g'li, A. I. (2025, September). FARG 'ONA VODIY VILOYATLARIDA MEHNAT BOZORI: MAVJUD HOLAT VA MUAMMOLAR. In *Partner conferences of the International Scientific Journal Research Focus* (Vol. 1, No. 2, pp. 451-454).
41. Abdukhamidov, I. (2021, June). PROCESSES OF POPULATION MIGRATION IN FERGANA REGION. In *Конференции*.